

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Хакимова Майя Юрьевна

Свободный соискатель ТДПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242908>

Аннотация. Проблемы эффективности различных областей деятельности человека, в том числе и образования, являются неизбежным следствием постоянно меняющейся образовательной среды. Стремление к достижению результатов, декларируемых требованиями государственными образовательными стандартами основного общего и высшего образования, побуждают руководителей образовательных организаций различных уровней к постановке различного рода задач по проектированию, организации и осуществлению образовательного процесса, удовлетворяющего современные запросы рынка труда, в целом, и потребителей образовательных услуг, в частности. Поиск путей решения поставленных задач требует новых подходов к практике принятия управленческих решений и управлению образовательной организацией соответствующего уровня.

Ключевые слова. Образование, управление, дидактическое обеспечение, высшее учебное заведение, учитель, координация управления.

Annotasiya. Inson faoliyatining turli sohalari, shu jumladan ta'lim samaradorligi muammolari doimo o'zgarib turadigan ta'lim muhitining muqarrar natijasidir. Asosiy umumiy va oliy ta'limning davlat ta'lim standartlari talablarida e'lon qilingan natijalarga erishish istagi turli darajadagi ta'lim tashkilotlari rahbarlarini umuman mehnat bozorining, xususan, ta'lim xizmatlari iste'molchilarining zamonaviy talablariga javob beradigan o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha turli xil vazifalarni qo'yishga undaydi. Muammolarni hal qilish yo'llarini topish boshqaruv qarorlarini qabul qilish va tegishli darajadagi ta'lim tashkilotini boshqarish amaliyotiga yangi yondashuvlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, boshqaruv, didaktik yordam, oliy ta'lim muassasasi, o'qituvchi, boshqaruvni muvofiqlashtirish.

Abstract. The problems of efficiency of various areas of human activity, including education, are an inevitable consequence of the constantly changing educational environment. The desire to achieve the results declared by the requirements of state educational standards of basic general and higher education encourage the heads of educational organizations of various levels to set various kinds of tasks for the design, organization and implementation of the educational process that meets the modern demands of the labor market, in general, and consumers of educational services, in particular. The search for ways to solve the tasks set requires new approaches to the practice of making management decisions and managing an educational organization of the corresponding level.

Keywords. Education, management, didactic support, higher education institution, teacher, management coordination.

В контексте содержания данного исследования считаем целесообразным рассмотреть содержание понятий «управление», «образовательная организация», «управление образовательной организацией».

Анализ и обобщение различных литературных источников позволяет утверждать, что «управление» является одной из наиболее общих и универсальных категорий, имеющих философские, технические, экономические, психологические и педагогические аспекты в своем содержании.

С точки зрения Т.А. Султановой, Е.В. Ткачева именно организация процесс управления лежит в основе деятельности современных образовательных организаций, осуществляющих подготовку молодого поколения к общественной жизни [63, с.613].

Общие проблемы управления нашли свое отражение в работах зарубежных и отечественных ученых: Е.Г. Гребнева, Ю.Л. Егорова,

Г.Х. Попова, Дж. Моррисея, Г. Кунца и С. О'Доннела, А. Файоля, Р. Блейка и С. Моутона, С.Н. Паркинсона и М.К. Рустомджи.

Данные авторы определяют содержание понятия «управление» через анализ содержания понятий «деятельность», «воздействие», «взаимодействие».

Так, классическая теория рассматривает управление как процесс и результат реализации определенного набора управленческих функций: планирование, организация, мотивация и контроль, которые необходимы для определения и достижения целей организации.

Американские ученые, в частности, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури в своих исследованиях утверждают, что «...управление – это функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных организациях, область человеческого знания, помогающая осуществить эту функцию» [9, с. 346].

С позиций психолого-педагогической науки определение содержания понятия «управление» невозможно без рассмотрения его признаков: наличие структур с определенным порядком составляющих их элементов; прогнозируемые результаты (целостность и упорядоченность системы, взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов организационных систем); условия, способствующие формированию и развитию качества субъекта управления (опыт, сознание, способности, образование, компетентность).

В.П. Беспалько анализирует содержание управления с точки зрения взаимодействия его объектов – управляющего и управляемого. С точки зрения автора, управление является именно тем механизмом, который обеспечивает данное взаимодействие вследствие того, что управляющий организует и обеспечивает деятельность управляемого для достижения заранее обозначенных целей.

Деятельностную составляющую в содержании категории управления подчеркивает П.И. Третьяков. С точки зрения данного автора управление есть не что иное, как целенаправленная деятельность его субъектов, находящихся на разных уровнях. Создание необходимых педагогических условий, использование средств и воздействий для организации деятельности субъектов должно обеспечивать оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, способствовать ее переходу на новый качественно более высокий уровень в процессе достижения поставленных целей.

Управление как целенаправленную деятельность всех субъектов рассматривает также М.М. Поташник. Автор обращает внимание на то, что именно в результате этой деятельности становится возможным становление, стабилизация, оптимальное функционирование и обязательное развитие образовательной организации. В качестве цели деятельности М.М. Поташник определяет образ не желаемого, а необходимого результата. Кроме того,

целенаправленная деятельность обязательно подчиняется своим принципам, характеризуется определенными уровнями и функциями.

Логике предпринятого нами исследования в большей степени соответствует определение управленческой деятельности, данное В.С. Лазаревой. Данный вид деятельности, с точки зрения автора, представляет собой непрерывную последовательность действий субъекта управления, результатом чего становится формирование и изменение объекта управления, происходит определение и утверждение целей совместной деятельности, способов и путей их достижения, интеграция усилий и распределение действий между участниками.

Также, в качестве основополагающего для нашей работы, следует принять подход к рассмотрению сущности управления Т.И. Шамоной: управление есть организация и осуществление целенаправленного взаимодействия управляющей и управляемой подсистем для реализации поставленной цели или желаемого результата.

Как показывает анализ различных источников, данный подход наиболее соответствует логике реальной управленческой практики, в которой взаимодействие участников процесса реализуется через общение и деятельность. Данное взаимодействие предполагает построение отношений между участниками управления как на уровне «субъект – объект», так и на уровне «субъект – субъект».

Таким образом, при определении категории «управление» можно выделить три основные позиции:

1) управление как определенный вид деятельности, характеризующийся целенаправленным выделением субъектов данной деятельности (В.С. Лазарев, М.М. Поташник);

2) управление как целенаправленное воздействие субъекта (того, кто управляет) на объект (того, кем или чем управляют). Результатом воздействия является обязательное изменение объекта управления (В.П. Беспалько);

3) управление как процесс взаимообусловленного изменения взаимодействующих субъектов и элементов системы (П.И. Третьяков, Т.И. Шамова).

Рассматривая разные точки зрения на определение (толкование) понятию «управление» можно отметить отличительные особенности предложенными авторами по следующим аспектам: управление как целенаправленная деятельность; управление как процесс планирования, организации, мотивации и контроля; управление как воздействие одной системы на другую и управление как взаимодействие субъектов управления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – С. 6.
2. Лазарева, В.С. Управление образованием на пороге новой эпохи [Текст] / В.С. Лазарев // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 12-22.
3. Третьяков, П.И. Профессиональное образовательное учреждение: управление образованием по результатам. Практика педагогического менеджмента [Текст] / П.И. Третьяков, Е.Г. Мартынов / Под ред. П.И. Третьякова. – М.: Новая школа, 2001. – 368 с.
4. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами [Текст] / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин / Под ред. Т.И. Шамоной. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 320 с.